

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC
—oOo—

Tiểu Luận Tốt Nghiệp Đại Học

Chuyên Ngành Giải Tích

Phương pháp biến phân trong bài toán biên Elliptic

Nhóm thực hiện : *ĐỖ LÊ DÌNH TRIỆU - HOÀNG TRUNG HẬU - BÙI QUỐC TRỌNG.*

Thầy hướng dẫn : *GS.TS DƯƠNG MINH ĐỨC.*

Thầy phản biện : *TS. VÕ HOÀNG HÙNG*

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

7 - 2018

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô trong khoa Toán - Tin học đã truyền đạt kiến thức trong suốt thời gian đào tạo, đặc biệt biết ơn thầy *GS.TS Dương Minh Đức* đã tận tình hướng dẫn hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Và cũng dành lời cảm ơn thương mến đến ba mẹ, những người đã tạo điều kiện đầy đủ cho chúng tôi chuyên tâm học tập và hoàn thành chương trình.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2018

Đỗ Lê Đình Triệu - Hoàng Trung Hậu - Bùi Quốc Trọng

Mục lục

Lời cảm ơn	2
Mục lục	3
1 Kiến thức chuẩn bị.	4
1.1 Không gian $L^p(\Omega)$.	4
1.2 Không gian Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$.	5
1.3 Toán tử Nemytskii.	6
2 Nội dung tiểu luận.	8
2.1 Giới thiệu bài toán	8
2.2 Các kết quả chính.	8
2.3 Chứng minh các định lí	10
3 Kết luận	22
Kết luận.	22
Tài liệu tham khảo.	22

Chương 1

Kiến thức chuẩn bị.

Chương này trình bày những kiến thức cơ bản cần thiết được dùng trong tiểu luận này. Phần chứng minh sẽ được bỏ qua vì đó không nằm trong mục tiêu của tiểu luận. Các chứng minh sẽ được trích dẫn trong phần tài liệu tham khảo.

1.1 Không gian $L^p(\Omega)$.

Cho Ω là tập con đo được của \mathbb{R}^N ta định nghĩa không gian $L^p(\Omega)$, như sau:

- khi $1 \leq p < \infty$

$$L^p(\Omega) = \left\{ u \text{ đo được trên } \Omega : \int_{\Omega} |u(x)|^p dx < \infty \right\}.$$

ta xét chuẩn

$$\|u\|_p = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

- khi $p = \infty$

$$L^\infty(\Omega) = \{v \text{ đo được trên } \Omega : \exists M \geq 0, |v(x)| \leq M \text{ hầu khắp } x \in \Omega\}.$$

ta xét chuẩn

$$\|v\|_\infty = \inf\{M \geq 0 : |v(x)| \leq M \text{ hầu khắp}\}$$

Định lý 1.1. Với $1 \leq p \leq \infty$ và các chuẩn như định nghĩa trên thì $L^p(\Omega)$ là một không gian định chuẩn.

Chứng minh. Xem Định lý 4.7 trong [2]. □

Định lý 1.2 (Fischer–Riesz). Không gian $L^p(\Omega)$ là không gian Banach với mọi $1 \leq p \leq \infty$.

Chứng minh. Xem Định lý 4.8 trong [2]. □

Bổ đề 1.1 (Fatou's lemma). Cho $\{g_n\}$ là dãy hàm đo được trong Ω với $g_n : \Omega \rightarrow [0, \infty)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. thì

$$\int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} g_n dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_n dx$$

Chứng minh. Xem mục 1.28, Chương 1 trong [?]. □

Định lý 1.3 (*Lebesgue's dominated convergence theorem*). Cho dãy hàm $\{f_n\}$ đo được trong $L^1(\Omega)$ thỏa

i. $f_n(x) \rightarrow f(x)$ h.h.m.n trong Ω .

ii. Tồn tại hàm $g \in L^1(\Omega)$ thỏa $|f_n(x)| \leq g(x)$, với mọi $x \in \Omega, n \in \mathbb{N}$.

Thì $f \in L^1(\Omega)$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n(x) - f(x)| dx = 0$$

Chứng minh. Xem mục 1.34, Chương 1 trong [?]. □

Định lý 1.4 (*Bất đẳng thức Hölder*). Cho $f \in L^p(\Omega)$ và $g \in L^{p'}(\Omega)$ với $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, khi đó ta có

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

Chứng minh. Xem Định lý 4.6 trong [2]. □

Định lý 1.5. Cho $\{f_n\}$ là dãy trong $L^p(\Omega)$ hội tụ về f trong $L^p(\Omega)$. Khi đó, ta có dãy con $\{f_{n_k}\}$ của $\{f_n\}$ sao cho

i) $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ h.h.m.n trong Ω .

ii) Tồn tại $h \in L^p(\Omega)$ sao cho $|f_{n_k}(x)| \leq h(x)$ h.h.m.n trong Ω với mọi $k \in \mathbb{N}$.

Chứng minh. Xem Định lý 4.9 trong [2]. □

1.2 Không gian Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$.

Định nghĩa 1.1. Với Ω là tập con mở của \mathbb{R}^N , ta định nghĩa không gian Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$ như sau

$$W^{1,p}(\Omega) = \left\{ f \in L^p(\Omega) \mid \exists g_1, g_2, \dots, g_N \in L^p(\Omega) \text{ thỏa } \int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = - \int_{\Omega} g_i \varphi, \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega) \right\}$$

Kí hiệu $g_i = \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}$ với mọi $i = \overline{1, N}$ và

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_N} \right).$$

Khi đó, $W^{1,p}(\Omega)$ là một không gian định chuẩn với chuẩn

$$\|f\|_{W^{1,p}} = \|f\|_{L^p} + \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right\|_{L^p}.$$

Định lý 1.6. Không gian $W^{1,p}(\Omega)$ là không gian Banach khi $1 \leq p \leq \infty$ và reflexive khi $1 < p < \infty$.

Chứng minh. Xem Mệnh đề 9.1 trong [2]. □

Định lý 1.7 (Rellich–Kondrachov). Cho Ω là một tập mở bị chặn có biên trơn trong \mathbb{R}^N , khi đó ta có các phép nhúng sau là compact

$$W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega) \quad \forall q \in [1, p^*) \quad \text{với} \quad \frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{N} \quad \text{nếu} \quad p < N.$$

$$W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega) \quad \forall q \in [p, \infty) \quad \text{nếu} \quad p = N.$$

$$W^{1,p}(\Omega) \subset C(\overline{\Omega}) \quad \text{nếu} \quad p > N.$$

Đặc biệt, phép nhúng $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^p(\Omega)$ là compact với mọi p .

Chứng minh. Xem các Định lý 9.9, 9.16 và Hệ quả 9.19 trong [2]. □

1.3 Toán tử Nemytskii.

Cho Ω mở bị chặn trong \mathbb{R}^N , $N \in \mathbb{N}$. Ánh xạ $f : \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa Carathéodory, tức là

1. Với mỗi $s \in \mathbb{R}$ thì ánh xạ $x \mapsto f(x, s)$ đo được trong Ω .

2. Với hầu hết $x \in \Omega$ thì ánh xạ $s \mapsto f(x, s)$ là liên tục trong \mathbb{R} .

Gọi \mathcal{M} là tập các hàm đo được $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Mệnh đề 1.1. Nếu $f : \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là Carathéodory thì với mỗi $u \in \mathcal{M}$, ánh xạ $N_f u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ định nghĩa bởi

$$(N_f u)(x) = f(x, u(x)) \quad , \quad \text{với } x \in \Omega$$

là ánh xạ đo được trong Ω .

Chứng minh. Xem Định lý 2.1 trong [3]. □

Một hàm Carathéodory $f : \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định một toán tử $N_f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$, được gọi là toán tử Nemytskii.

Mệnh đề 1.2. Giả sử $f : \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là Carathéodory và thỏa điều kiện

$$|f(x, s)| \leq a |s|^{q-1} + b(x) \quad \text{với } x \in \Omega, s \in \mathbb{R},$$

với $a \geq 0$ là hằng số, $q > 1$, $b \in L^q(\Omega)$, $\frac{1}{q} + \frac{1}{q'} = 1$.

Cho $F : \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $F(x, s) = \int_0^s f(x, \tau) d\tau$, thì

(i) Hàm F là Carathéodory và tồn tại $a' \geq 0$ và $c \in L^1(\Omega)$ sao cho

$$|F(x, s)| \leq a' |s|^q + c(x) \quad , \quad \forall x \in \Omega, s \in \mathbb{R}$$

(ii) Hàm $\Psi : L^q(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $\Psi(u) := \int_{\Omega} N_F u dx = \int_{\Omega} F(x, u) dx$ là liên tục khả vi Fréchet và $\langle D\Psi(u), v \rangle = \int_{\Omega} f(x, u)v dx$ với mọi $u, v \in L^q(\Omega)$.

Chứng minh. ^{*}

Chứng minh của (i) xem Mệnh đề 6 trong [?].

Chứng minh của (ii) xem Mệnh đề 6 trong [?] hoặc Định lý 2.8 trong [3]. □

Định nghĩa 1.2. Điều kiện Palais-Smail (P-S):

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Với mọi dãy trong } X \quad \text{sao cho } F(u_n) \rightarrow c \\ \text{và } F'(u_n) \rightarrow 0 \quad \text{có dãy con hội tụ} \end{array} \right.$$

Mệnh đề 1.3. Giả sử $f \in C(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ và thỏa

$$|f(x, s)| \leq c|s|^{q-1} + b(x)$$

trong đó $c > 0$ là hằng số, $b \in L^{q'}$ với $1/q + 1/q' = 1$, và $1 \leq 2N/(N-2)$ nếu $N > 2$ hoặc $1 \leq q < \infty$ nếu $N = 2$. Đặt

$$\Phi(u) = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 - F(x, u) \right) dx$$

Khi đó,

(i) Φ thuộc lớp $C^1(H^1(\Omega), \mathbb{R})$

(ii) Φ thỏa điều kiện P-S nếu với mọi dãy (u_n) trong $H^1(\Omega)$ thỏa

$$|\Phi(u_n)| \leq \text{const}, \quad \Phi'(u_n) \rightarrow 0$$

thì bị chặn.

Chứng minh. Để ý rằng, điều kiện của q để thỏa phép nhúng từ $H^1(\Omega)$ vào $L^q(\Omega)$. Với giả thiết của f như trên, ta có $\Phi \in C^1(L^q(\Omega), \mathbb{R})$ theo mệnh đề 1.2, từ ánh xạ nhúng thì ta có (i). Với (ii), xin tham khảo [3] \square

Bổ đề 1.2. (Bổ đề Mountain Pass). Cho E là không gian Banach và $\Psi \in C^1(E, \mathbb{R})$, thỏa điều kiện Palais-Smale. Giả sử $\Psi(0) = 0$ và:

(i) $\exists \rho, \delta > 0$ sao cho $\forall u \in H^1(\Omega)$ với $\|u\| = \rho$, thì $\Psi(u) \geq \delta$

(ii) $\exists e \in H^1(\Omega), \|e\| > \rho, e \geq 0$ thỏa $\Psi(e) < 0$.

Khi đó Ψ có một điểm tới hạn với giá trị $c \geq \delta$. Hơn nữa

$$c = \inf_{g \in \Gamma} \max_{u \in g([0,1])} \Psi(u)$$

với

$$\Gamma = \{g \in C([0, 1], \mathbb{R}) : g(0) = 0, g(1) = e\}$$

Chương 2

Nội dung tiểu luận.

Trong tiểu luận này chúng tôi làm rõ các chi tiết chứng minh trong bài báo "Variational methods for indefinite superlinear homogeneous elliptic problems" của H. BERESTYCKY I. CAPUZZO DOLCETTA và L. NIRENBERG công bố trên tạp chí *Nonlinear Analysis, Theory, Methods - Applications*, Vol. 32, No. 3, pp. 363-380, 1998. Cách đánh số các định lý, mệnh đề bổ đề v.v. . . trong tiểu luận không trùng với trong bài báo.

2.1 Giới thiệu bài toán

Chúng tôi xem xét vấn đề tồn tại nghiệm dương của phương trình elliptic:

$$\begin{cases} -\Delta u + m(x)u = a(x)u^p & \text{trong } \Omega \\ Bu = 0, & \text{trên } \partial\Omega \end{cases} \quad (2.1)$$

với Ω là một miền mở, liên thông, trơn và bị chặn trong \mathbb{R}^N . Toán tử biên B kí hiệu cho một trong các điều kiện biên sau:

Điều kiện biên Neumann

$$Bu := \partial_\nu u = 0 \text{ trên } \partial\Omega \quad (2.2)$$

hoặc Dirichlet

$$Bu := u = 0 \text{ trên } \partial\Omega \quad (2.3)$$

hoặc Robin

$$Bu := \partial_\nu u + \alpha(x)u = 0 \text{ trên } \partial\Omega \quad (2.4)$$

với α là một hàm được cho liên tục trên biên, ν chỉ vector pháp tuyến đơn vị ngoài, a là một hàm được cho liên tục trên $\bar{\Omega}$.

2.2 Các kết quả chính.

Phần này liệt kê hai định lý chính sẽ chứng minh trong tiểu luận và một số bình luận. Bắt đầu với trường hợp đơn giản nhất, $m(x) = 0$, và điều kiện biên Neumann:

$$\begin{cases} -\Delta u = a(x)u^p & \text{trong } \Omega \\ \partial_\nu u = 0, & \text{trên } \partial\Omega \end{cases} \quad (2.5)$$

với

$$1 < p < \frac{N+2}{N-2} \text{ nếu } N \geq 3 \quad \text{và} \quad 1 < p \text{ nếu } N = 1, 2 \quad (2.6)$$

và kí hiệu xuyên suốt rằng

$$\Omega^+ = \{x \in \Omega : a(x) > 0\} \text{ và } \Omega^- = \{x \in \Omega : a(x) < 0\}$$

Trường hợp này, ta có định lý

Định lý 2.1. *Có một nghiệm dương cho phương trình (2.5) nếu và chỉ nếu hai điều kiện sau được thỏa:*

$$a \text{ đổi dấu trong } \Omega \quad \text{và} \quad \int_{\Omega} a(x)dx < 0$$

Trường hợp m liên tục, vấn đề của định lý tiếp theo sẽ liên quan đến bài toán trị riêng chính μ_1 của toán tử $-\Delta + m(x)$. Nghĩa là bài toán

$$\begin{cases} -\Delta\Phi + m(x)\Phi = \mu_1\Phi \text{ trong } \Omega \\ B\Phi = 0, \text{ trên } \partial\Omega \end{cases} \quad (2.7)$$

Bây giờ, giả sử $-\Delta + m(x)$ có trị riêng chính là $-\tau$. Nếu viết $m(x) = q(x) - \tau$, nghĩa là bài toán lúc này là

$$\begin{cases} -\Delta u + [q(x) - \tau]u = a(x)u^p, \quad u > 0 \text{ trong } \Omega \\ B\Phi = 0, \text{ trên } \partial\Omega \end{cases} \quad (2.8)$$

với q là hàm liên tục. Như vậy, thay vì nói giả sử $-\Delta + m(x)$ có trị riêng chính là $-\tau$, một cách tương đương ta có thể giả sử $-\Delta + q(x)$ có trị riêng chính là 0. Nghĩa là:

$$\begin{cases} \text{Có một } \Phi > 0 \text{ sao cho} \\ -\Delta\Phi + q(x)\Phi = 0, \quad u > 0 \text{ trong } \Omega, \quad B\Phi = 0 \text{ trên } \partial\Omega \end{cases} \quad (2.9)$$

Điều kiện cần để tồn tại nghiệm dương sẽ phụ thuộc vào giá trị τ , ta có định lý tiếp theo

Định lý 2.2. *Giả thiết (2.9) đúng và (2.8) có nghiệm. Khi đó, điều kiện cần là,*

(i) $\int_{\Omega} a(x)\Phi^{p+1}(x)dx < 0$, nếu $\tau > 0$

(ii) $\Omega^+ \neq \emptyset$, nếu $\tau < 0$

(iii) $\int_{\Omega} a(x)\Phi^{p+1}(x)dx < 0$ và $\Omega^+ \neq \emptyset$, nếu $\tau = 0$

Trong mục tiếp theo, ta sẽ lần lượt chứng minh hai định lý trên. Đặc biệt, trong phần chứng minh điều kiện đủ ở định lý 2.1, ta áp dụng hai cách là Nhân tử Lagrange và Bổ đề Mountain pass.

2.3 Chứng minh các định lí

Chứng minh định lý 2.1

Chú ý. Những ý Nhận xét trong phần sau là những ý mà bài báo thông qua hoặc ngầm hiểu, phần chứng minh được chúng tôi làm rõ.

Chứng minh. Điều kiện cần. Nghĩa là bài toán của ta như sau:

Giả sử có một $u > 0$ sao cho

$$\begin{cases} -\Delta u = a(x)u^p & \text{trong } \Omega \\ \partial_\nu u = 0, & \text{trên } \partial\Omega \end{cases} \quad (2.10)$$

Ta muốn chứng minh

$$\int_{\Omega} a(x)dx < 0 \quad (2.11)$$

$$a \text{ đổi dấu trên } \Omega \quad (2.12)$$

Từ (2.10), chia u^p hai vế và lấy tích phân, suy ra

$$\int_{\Omega} a dx = - \int_{\Omega} \Delta u u^{-p} = -p \int_{\Omega} (\nabla u)^2 u^{-p-1} < 0$$

ta có (2.11). Bây giờ, lấy tích phân hai vế của (2.10),

$$\int_{\Omega} a(x)u^p dx = \int_{\Omega} -\Delta u dx = 0$$

suy ra a đổi dấu. □

Để chứng minh sự tồn tại nghiệm từ (2.11)-(2.12), ta xét bài toán

$$\max\left\{ \int_{\Omega} a(x)|u|^{p+1} dx : u \in S \right\} \quad (2.13)$$

trong đó $S = \{u \in H^1(\Omega) : \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx = 1\}$. Với ý đồ áp dụng định lý nhân tử Lagrange cho hai phiếm hàm

$$\begin{aligned} I(u) &= \int_{\Omega} a(x)|u|^{p+1} dx & \text{với } DI(w)(v) &= (p+1) \int_{\Omega} a(x)|w|^p v dx \\ g(w) &= \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx & \text{với } Dg(w)(v) &= 2 \int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla v dx \end{aligned} \quad (2.14)$$

Và kết quả thu được là phương trình dạng yếu của bài toán.

Mệnh đề sau sẽ hoàn tất Định lý 2.1.

Mệnh đề 2.1. Với giả thiết (2.11)-(2.12). Thì, maximum ở bài toán (2.13) hữu hạn và đạt được tại một hàm $u > 0$ trên $\bar{\Omega}$. Hơn nữa, có một $t > 0$ sao cho $w = tu$ là nghiệm của (2.10).

Chứng minh. Xét ánh xạ

$$\begin{aligned} I: H^1(\Omega) &\longmapsto \mathbb{R} \\ u &\longmapsto I(u) = \int_{\Omega} a(x)|u|^{p+1} dx \end{aligned}$$

Ảnh xạ trên được định nghĩa tốt, vì $p + 1$ thỏa điều kiện phép nhúng Sobolev và hàm a liên tục trên $\bar{\Omega}$.

Bước 1. Ta chứng minh $\sup\{I(v) : v \in S\}$ đạt được tại một $u \geq 0$ trong S .
Đặt $M = \sup\{I(v) : v \in S\}$.

Nhận xét 1. $M > 0$.

Nghĩa là có một $u \in S$ sao cho $I(u) = \int_{\Omega} a(x)|u|^{p+1}dx > 0$. Để ý rằng, nếu ta tìm được một $v \in H^1(\Omega)$ sao cho $I(v) = \int_{\Omega} a(x)|v|^{p+1}dx > 0$. Thì đặt

$$w = \frac{v}{\left(\int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx\right)^{1/2}}$$

Khi đó ta có $w \in S$ thỏa $I(w) > 0$.

Vậy để kiểm chứng nhận xét 1, ta tìm $v \in H^1(\Omega)$ sao cho $I(v) = \int_{\Omega} a(x)|v|^{p+1}dx > 0$.

Do a liên tục và đổi dấu trên Ω , có một quả cầu $B(x_0, \epsilon)$ sao cho $a > 0$. Bây giờ, xét dãy xấp xỉ đơn vị $(\rho_n) \subset C_c^\infty(\Omega)$. Ta biết ρ_n có support compact trong quả cầu $B(0, 1/n)$. Chọn n đủ nhỏ và "tịnh tiến" ρ_n để support lọt vào $B(x_0, \epsilon)$. Cụ thể, đặt $v(x) = \rho_n(x - x_0)$. Lúc này

$$I(v) = \int_{\Omega} a(x)|v|^{p+1}dx = \int_{\text{supp}V} a(x)|v|^{p+1}dx > 0$$

Ta có $v \in H^1(\Omega)$ cần tìm.

Kế đến, ta chứng minh sup đạt được tại một u nào đó trong S . Trước tiên, ta giới thiệu hai không gian con của $H^1(\Omega)$.

Đặt $V = \{v \in H^1(\Omega) : \int_{\Omega} v dx = 0\}$ và $R = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ là hàm hằng}\}$. Ta giới thiệu một số tính chất quan trọng cho hai không gian này.

Nhận xét 2: V là không gian con đóng trong $L^2(\Omega)$.

Chứng minh nhận xét 2:

Để thấy V là không gian con của $H^1(\Omega)$ và cũng là không gian con của $L^2(\Omega)$

Cho $(v_n) \subset V$, giả sử có $v \in L^2(\Omega)$ và $v_n \rightarrow v$ trong $L^2(\Omega)$. Để ý $\int_{\Omega} v_n dx = 0 \forall n \in \mathbb{N}$.

Ta chứng minh $\int_{\Omega} v dx = 0$, bằng cách kiểm:

$$\int_{\Omega} v_n dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} v dx$$

Thật vậy, ta có:

$$\|v_n - v\|_1 \leq \|1\|_2 \cdot \|v_n - v\|_2$$

Suy ra kết quả.

Nhận xét 3: Đặt $\|v\| = \left\{\int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx\right\}^{1/2} \forall v \in V$, khi đó:

i) $\|\cdot\|$ là một chuẩn trong V .

ii) $\|\cdot\|$ tương đương với $\|\cdot\|_{1,2}$ xét trong không gian V .

Chứng minh nhận xét 3:

i) Hiển nhiên $\|v\| \geq 0$. Nếu $\|v\| = 0$ thì v là hàm hằng trong V , dẫn đến $v = 0$. Với

$v, w \in V, \|v+w\| = \left\{ \int_{\Omega} |\nabla v + \nabla w|^2 dx \right\}^{1/2} \leq \int_{\Omega} [|\nabla v| + |\nabla w|]^2 dx^{1/2} \leq \left\{ \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx \right\}^{1/2} + \left\{ \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx \right\}^{1/2}$ (Bất đẳng thức Minkowski với $|\nabla v|, |\nabla w| \in L^2(\Omega)$).

ii) Ta sẽ chỉ ra tồn tại $\alpha > 0, \beta > 0$ sao cho $\forall v \in V$ thì

$$\alpha \|v\|_{1,2} \leq \|v\| \leq \beta \|v\|_{1,2}$$

Viết lại

$$\alpha \left[\int_{\Omega} |v|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx \right]^{1/2} \leq \left[\int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx \right]^{1/2} \leq \beta \left[\int_{\Omega} |v|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx \right]^{1/2}$$

Chọn $\beta = 1$ ta được bất đẳng thức bên phải. Ta kiểm bất đẳng thức bên trái, bằng cách phản chứng

$$\forall \alpha > 0, \exists v_{\alpha} \in V \text{ sao cho } \alpha \|v_{\alpha}\|_{1,2} > \|v_{\alpha}\|$$

Chọn $\alpha_n = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$. Khi đó

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists v_n \in V \text{ sao cho } \frac{1}{n} \|v_n\|_{1,2} > \|v_n\|$$

Đặt $w_n = v_n / \|v_n\|_{1,2}$. Ta có

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{n} > \|w_n\|$$

Lấy giới hạn, dẫn tới:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |\nabla w_n|^2 dx = 0$$

Mặt khác $\|w_n\|_{1,2} = 1$ với mọi n , nghĩa là bị chặn. Thông qua dãy con, ta có thể giả sử tồn tại $w \in H^1(\Omega)$ sao cho $w_n \rightharpoonup w$ trong $H^1(\Omega)$, và $w_n \rightarrow w$ trong $L^2(\Omega)$ (qua phép nhúng liên tục).

Dùng tính nửa liên tục dưới yếu của $\|\cdot\|_{1,2}$ trong $H^1(\Omega)$:

$$\|w\|_{1,2} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|w_n\|_{1,2}$$

Dẫn đến,

$$\int_{\Omega} |w|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|w_n\|_{1,2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |w_n|^2 dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |\nabla w_n|^2 dx$$

Tính giới hạn

$$\int_{\Omega} |w|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx \leq \int_{\Omega} |w|^2 dx + 0$$

Suy ra $\int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx = 0$, nên $|\nabla w| = 0$, và w là hàm hằng. Mà w lại nằm trong V do V đóng, nên $w = 0$.

Lại có $\int_{\Omega} |w|^2 dx = 1$, là mâu thuẫn, và ta kết thúc nhận xét 3.

Nhận xét 4:

i) Với mỗi hàm hằng $f = \alpha_f (\alpha_f \in \mathbb{R})$ trong không gian R , đặt $\|f\|_R = |\alpha_f|$, thì đây là

một chuẩn trên \mathbb{R} , chuẩn này tương đương với $\|\cdot\|_{1,2}$.
Thật vậy, tồn tại β_1, β_2 sao cho với mọi f trong \mathbb{R} :

$$\beta_1 \|f\|_{1,2} \leq \|f\|_R \leq \beta_2 \|f\|_{1,2}$$

Bằng cách chọn $\beta_1 = \beta_2 = |\Omega|^{-1/2}$, ta viết lại:

$$|\Omega|^{-1/2} \left[\int_{\Omega} (|f|^2 + |\nabla f|^2) dx \right]^{1/2} \leq \|f\|_R \leq |\Omega|^{-1/2} \left[\int_{\Omega} (|f|^2 + |\nabla f|^2) dx \right]^{1/2}$$

$$|\Omega|^{-1/2} \left[\int_{\Omega} |\alpha_f|^2 dx \right]^{1/2} \leq |\alpha_f| \leq |\Omega|^{-1/2} \left[\int_{\Omega} |\alpha_f|^2 dx \right]^{1/2}$$

Thấy ngay kết quả.

Nếu không sợ nhầm lẫn ta có thể viết $|f|$ thay cho $\|f\|_R$ và đồng nhất f với giá trị α_f của nó. Về sau, ta sẽ làm việc với $|f|$ thay vì $\|f\|_{1,2}$. Nói đơn giản, ta xem R là \mathbb{R} .

ii) \mathbb{R} là không gian con đóng trong $L^2(\Omega)$.

Cụ thể, lấy f_n là dãy hàm hằng hội tụ về $f \in L^2(\Omega)$, có một dãy con f_{n_k} sao cho hầu hết $x \in \Omega$ thì $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$. Mà $f_{n_k}(x)$ không phụ thuộc vào x . Viết lại, có một dãy số thực a_{n_k} sao cho hầu hết x , $a_{n_k} \rightarrow f(x)$. Điều đó chứng tỏ $f(x)$ có cùng giá trị, và f lại khả tích nên f là hàm hằng khác vô cùng.

Ta sẽ phân tích $H^1(\Omega)$ thành như sau.

$$H^1(\Omega) = \mathbb{R} \oplus V$$

Nghĩa là, với mọi u trong $H^1(\Omega)$, được phân tích duy nhất thành:

$$u = t + v, \text{ với hàm hằng } t = |\Omega|^{-1} \int_{\Omega} u dx,$$

$$\text{và } v = u - |\Omega|^{-1} \int_{\Omega} u dx$$

Lấy dãy u_n trong S thỏa $I(u_n) \rightarrow M$. Viết $u_n = t_n + v_n$. Ta có $\int_{\Omega} |\nabla v_n|^2 dx = \int_{\Omega} |\nabla u_n|^2 dx = 1$. Nghĩa là $\|v_n\|$ bị chặn, tương đương với $\|v_n\|_{1,2}$ bị chặn, ta có thể giả sử $v_n \rightarrow v$ trong $H^1(\Omega)$, và $v_n \rightarrow v$ trong L^{p+1} .

Ta cũng có $|t_n|$ bị chặn. Thật vậy, giả sử không, thì ta có thể cho rằng $|t_n| \rightarrow \infty$. Lúc này, $t_n^{-1} \|v_n\|_{L^{p+1}} \rightarrow 0$, nghĩa là $t_n^{-1} v_n \rightarrow 0$ trong L^{p+1} . Và thông qua dãy con, cho rằng $t_n^{-1} v_n(x) \rightarrow 0$ hầu khắp x và $|t_n|^{-1} |v_n(x)| \leq h(x)$, với một hàm $h \in L^{p+1}$.

Lúc này, nếu ta rút t_n ra:

$$I(u_n) = \int_{\Omega} a(x) |u_n|^{p+1} dx = \int_{\Omega} a(x) |t_n + v_n|^{p+1} dx$$

$$= |t_n|^{p+1} \int_{\Omega} a(x) \left| 1 + t_n^{-1} v_n \right|^{p+1} dx$$

Nhận xét 5:

i) $a(x) |1 + t_n^{-1} v_n(x)|^{p+1} \rightarrow a(x)$

ii) $|a(x)| |1 + t_n^{-1} v_n(x)|^{p+1} \leq C |1 + h(x)|^{p+1} \quad \forall n, x$ với C là một hằng số nào đó.

Dẫn đến,

$$\int_{\Omega} a(x) |1 + t_n^{-1} v_n|^{p+1} dx \longrightarrow \int_{\Omega} a(x) dx < 0$$

và

$$I(u_n) = |t_n|^{p+1} \int_{\Omega} a(x) |1 + t_n^{-1} v_n|^{p+1} dx \longrightarrow -\infty$$

Mâu thuẫn. Vậy t_n bị chặn, xem như t_n hội tụ yếu về t trong $H^1(\Omega)$, kết hợp với v_n cũng hội tụ yếu trong $H^1(\Omega)$ về một v trong V . Từ đó, $t + v$ xác định một u trong $H^1(\Omega)$, ta khẳng định có một $u \in H^1(\Omega)$ sao cho u_n hội tụ yếu về u trong $H^1(\Omega)$, và hội tụ mạnh trong L^{p+1} .

Nhận xét 6: Có một dãy con u_{n_k} sao cho $I(u_{n_k}) \longrightarrow I(u)$.

Thật vậy, có một dãy con u_{n_k} và hàm $h \in L^{p+1}$ sao cho u_{n_k} hội tụ điểm về u và $|u_{n_k}(x)| \leq h(x)$. Dẫn đến $|a(x)||u_{n_k}(x)|^{p+1} \longrightarrow |a(x)||u(x)|^{p+1}$ và $|a(x)||u_{n_k}(x)|^{p+1} \leq |a(x)||h(x)|^{p+1}$. Suy ra

$$\int_{\Omega} a(x) |u_{n_k}|^{p+1} dx \longrightarrow \int_{\Omega} a(x) |u|^{p+1} dx$$

Tóm lại, đến thời điểm này, ta có thể khẳng định có một u trong $H^1(\Omega)$ sao cho $I(u) = M$, đồng nghĩa với $M < +\infty$. Tiếp theo, ta sẽ chứng tỏ $u \in S$.

Trước hết ta thấy u khác hàm hằng. Vì nếu u là hàm hằng thì $I(u)$ âm là không đúng. Suy ra, $\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx > 0$. Do $u_n \rightharpoonup u$ trong $H^1(\Omega)$, dùng tính nửa liên tục dưới yếu của chuẩn $H^1(\Omega)$, và nhớ rằng $\int_{\Omega} |\nabla u_n|^2 dx = 1$.

$$\begin{aligned} \|u\|_{1,2} &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{1,2} \\ \|u\|_{1,2}^2 &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{1,2}^2 \\ \int_{\Omega} |u|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left[\int_{\Omega} |u_n|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla u_n|^2 dx \right] \\ \int_{\Omega} |u|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |u_n|^2 dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |\nabla u_n|^2 dx = \\ &= \int_{\Omega} |u|^2 dx + 1 \end{aligned}$$

Nói chung là,

$$0 < \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx \leq 1 \quad (2.15)$$

Nhận xét 7: Có một $\tau \geq 1$ sao cho $\tau u \in S$.

Từ đó, nếu đặt $Z = \{\tau \geq 1: \tau u \in S\}$, thì $Z \neq \emptyset$. Cho bất kì $\tau \in Z$, thì dẫn tới $I(\tau u) \leq I(u)$ do $I(u)$ là max. Nghĩa là $\tau^{p+1} I(u) \leq I(u)$. Do $I(u) > 0$ nên đơn giản $\tau^{p+1} \leq 1$. Suy ra $\tau = 1$ và kết quả là $u \in S$.

Chú ý 2.1. Nếu ta thay dãy u_n lúc ban đầu thành dãy $w_n = |u_n|$ thì $I(w_n) = I(u_n)$, vẫn hội tụ về M và quá trình dẫn đến đây không có gì thay đổi. Hay nói khác đi, ta có thể giả sử từ ban đầu $u_n \geq 0$ trên Ω .

Ta vẫn đi đến được $u_n \rightharpoonup u$ trong $H^1(\Omega)$ và $u_n \longrightarrow u$ trong $L^1(\Omega)$. Do có $(u_{n_k}) \subset (u_n)$ sao cho $u_{n_k}(x) \longrightarrow u(x)$, nên $u(x) \geq 0$. Tóm lại, ta có thể nói $u \geq 0$, và u khác hằng 0.

Kết thúc bước 1.

Bước 2. Ta kiểm tra các điều kiện chuẩn bị áp dụng định lý Nhân tử Lagrange
Đặt

$$g: H^1(\Omega) \longmapsto \mathbb{R}$$

$$w \longmapsto g(w) = \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx$$

Khi đó $g \in C^1(H^1)$. Và $Dg(u)(v) = 2 \int_{\Omega} \nabla u \nabla v dx$. Chọn $v = u$, $Dg(u)(u) = 2 \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx = 1$.
Điều đó chứng tỏ $Dg(u) \neq 0$.

Kế đến, ta thấy $I \in C^1(H^1(\Omega), \mathbb{R})$. Thật vậy, xét hàm $f(x, s) = (p+1)a(x)|s|^p$, ta có f thỏa giả thiết mệnh đề 1.3, lúc giờ $F(x, s) = \int_0^s f(x, t) dt = a(x)|s|^{p+1}$ và $I(u) = \int_{\Omega} F(x, u) dx$. Ta có kết luận.

Bước 3. Tổng hợp.

Ta viết lại những gì đã được

i) Xét

$$I, g: H^1(\Omega) \longmapsto \mathbb{R}$$

$$w \longmapsto I(w) = \int_{\Omega} a(x)|w|^{p+1} dx$$

$$w \longmapsto g(w) = \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx$$

Có $I, g \in C^1(H^1)$.

ii) $\forall w, v \in H^1(\Omega)$,

$$DI(w)(v) = (p+1) \int_{\Omega} a(x)|w|^p v dx$$

$$Dg(w)(v) = 2 \int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla v dx$$

iii) $S = \{v \in H^1(\Omega) : g(v) = 1\}$

$\exists u \in S$ sao cho $I(u) = \max\{I(w) : w \in S\}$ và $Dg(u) \neq 0$.

Kết quả là, có một nhân tử Lagrange $\lambda \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\lambda Dg(g)(v) = DI(u)(v) \quad \forall v \in H^1(\Omega)$$

Bỏ qua các hằng số, ta có thể ghi

$$\lambda \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} a(x)|u|^p v dx \quad \forall v \in H^1(\Omega)$$

Bây giờ, nếu giả sử $u \in C^2(\bar{\Omega})$. Khi đó $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\partial\Omega} \partial_{\nu} u \cdot v - \int_{\Omega} \Delta u \cdot v dx$, phương trình trên trở thành

$$\lambda \int_{\partial\Omega} \partial_{\nu} u \cdot v dx - \lambda \int_{\Omega} \Delta u \cdot v dx = \int_{\Omega} a(x)|u|^p v dx \quad \forall v \in H^1(\Omega)$$

Cho $v \in C_c^1(\Omega)$, ta được

$$-\lambda \int_{\Omega} \Delta u \cdot v dx = \int_{\Omega} a(x)|u|^p v dx$$

Suy ra

$$-\lambda \Delta u = a(x)|u|^p \quad \text{trong } \Omega$$

Cho $v \in C(\overline{\Omega})$, ta có

$$\lambda \int_{\partial\Omega} \partial_\nu u \cdot v dx = 0$$

Suy ra $\partial_\nu u = 0$ trên $\partial\Omega$.

Tóm lại, nếu $u \in C^2(\overline{\Omega})$, ta khẳng định u thỏa

$$\begin{cases} -\lambda \Delta u = a(x)u^p & \text{trong } \Omega \\ \partial_\nu u = 0, & \text{trên } \partial\Omega \end{cases}$$

Chọn $v = u$ thì

$$\lambda \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx = \lambda = I(u) = M$$

Điều đó chứng tỏ $\lambda > 0$. Đặt $w = \sigma u$, với $\sigma = \lambda^{\frac{-1}{p-1}}$. Thì w là nghiệm không âm của phương trình (1). Việc kiểm chứng $w > 0$ xin mượn một kết quả trong [4]. Ta có thể nói vắn tắt rằng, nếu có $w \in H^1(\Omega)$, $w \geq 0$ thỏa

$$\int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla v \cdot dx = \int_{\Omega} a(x)|w|^p v \, dx \quad \forall v \in H^1(\Omega)$$

Thì $w > 0$. Kết thúc **định lý**.

—————//—————

Với giả thiết (2.11)-(2.12), ta có thể dùng bổ đề Mountain pass để có được sự tồn tại nghiệm. Xét phiếm hàm

$$J(u) = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 - \frac{1}{p+1} a(x)|u|^{p+1} \right) dx$$

với $u \in H^1(\Omega)$. Từ mệnh đề 1.3 ta có $J \in C^1(H^1(\Omega), \mathbb{R})$. Ta sẽ chứng tỏ mệnh đề sau

Mệnh đề 2.2. Cho giả thiết (2.11) và (2.12). Lúc đó, J thỏa các giả định của bổ đề Mountain pass. Nghĩa là J thuộc lớp C^1 , thỏa điều kiện Palais-Smale và hai tính chất như sau:

- (i) $\exists \rho, \delta > 0$ sao cho $\forall u \in H^1(\Omega)$ với $\|u\| = \rho$, thì $J(u) \geq \delta$.
- (ii) $\exists e \in H^1(\Omega)$, $\|e\| > \rho$, $e \geq 0$ thỏa $J(e) < 0 = J(0)$.

Nhắc lại rằng $H^1(\Omega) = \mathbb{R} \oplus V$. Trên V có chuẩn

$$\|v\|^2 = \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx$$

và trên $H^1(\Omega)$, định nghĩa

$$\|u\|^2 = |t|^2 + \|v\|^2 \quad \text{với } u = t + v$$

Nhận xét 10: $\|\cdot\|$ là một chuẩn tương đương trên $H^1(\Omega)$.

Chứng minh. Ta sẽ chỉ ra $\exists \alpha, \beta > 0$ sao cho $\forall u \in H^1(\Omega)$

$$\alpha \|u\|_{H^1}^2 \leq \|u\|^2 \leq \beta \|u\|_{H^1}^2$$

Đề ý rằng $\|u\|_{H^1}^2 = \|t\|_{H^1}^2 + \|v\|_{H^1}^2$. Như phần đầu đã chứng minh $\|v\|^2$ tương đương với $\|v\|_{H^1}^2$ trong V , và $|t|$ tương đương với $\|t\|_{H^1}^2$ trong R . Nghĩa là tồn tại $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 > 0$ sao cho với mọi $t \in R, v \in V$ thì

$$\begin{aligned}\alpha_1 \|v\|_{H^1}^2 &\leq \|v\|^2 \leq \beta_1 \|v\|_{H^1}^2 \\ \alpha_2 \|t\|_{H^1}^2 &\leq |t|^2 \leq \beta_2 \|t\|_{H^1}^2\end{aligned}$$

Suy ra

$$\min\{\alpha_1, \alpha_2\}(\|t\|_{H^1}^2 + \|v\|_{H^1}^2) \leq |t|^2 + \|v\|^2 \leq \max\{\beta_1, \beta_2\}(\|t\|_{H^1}^2 + \|v\|_{H^1}^2)$$

Ta thấy kết quả.

Trước tiên, về điều kiện Palais-Smale, cho dãy u_n trong $H^1(\Omega)$ thỏa $J(u_n)$ bị chặn và $J'(u_n)$ hội tụ về 0. Ta chứng minh u_n bị chặn. Giả sử không, khi đó ta có

$$\frac{1}{\|u_n\|^2} J(u_n) \rightarrow 0$$

và

$$\frac{1}{\|u_n\|} J'(u_n) \left(\frac{u_n}{\|u_n\|} \right) \rightarrow 0$$

Cụ thể,

$$\frac{1}{\|u_n\|^2} \left[\frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u_n|^2 - \frac{1}{p+1} \int_{\Omega} a(x) |u_n|^{p+1} \right] \rightarrow 0 \quad (2.16)$$

$$\frac{1}{\|u_n\|^2} \left[\int_{\Omega} |\nabla u_n|^2 - \int_{\Omega} a(x) |u_n|^{p+1} \right] \rightarrow 0 \quad (2.17)$$

Với $\|u_n\|^2 = |t_n|^2 + \|v_n\|^2$, có hai trường hợp

Trường hợp 1. $|t_n|$ bị chặn và $\|v_n\|$ không bị chặn. Ta nhân (2.17) cho $1/(p+1)$ rồi trừ (2.16), rồi đổi kết quả sang t_n và v_n . Bỏ qua hằng số, ta được

$$\frac{\int_{\Omega} |\nabla v_n|^2}{|t_n|^2 + \int_{\Omega} |\nabla v_n|^2} \rightarrow 0$$

Giả sử cho $\|v_n\|^2 = \int_{\Omega} |\nabla v_n|^2 \rightarrow \infty$, ta thấy điều mâu thuẫn. Song, kết quả trên còn cho thấy

$$\frac{|t_n|^2}{\int_{\Omega} |\nabla v_n|^2} \rightarrow \infty$$

Điều đó cũng tương đương

$$\frac{\int_{\Omega} |\nabla v_n|^2}{|t_n|^2} \rightarrow 0$$

Đồng nghĩa với việc $v_n/t_n \rightarrow 0$ trong V , cũng như trong $H^1(\Omega)$ và $L^{p+1}(\Omega)$. Ta sẽ cần kết quả này cho trường hợp 2.

Trường hợp 2. $|t_n|$ không bị chặn, bất kể $\|v_n\|$ có bị chặn hay không. Ta nhân (2.17) cho $1/2$ rồi trừ (2.16). Bỏ qua hằng số, và đổi sang t_n, v_n , ta được

$$\frac{1}{|t_n|^2 + \int_{\Omega} |\nabla v_n|^2} \int_{\Omega} a(x) |t_n + v_n|^{p+1} dx \rightarrow 0$$

Rút $|t_n|$ trong tích phân ra ngoài, rồi chia tử mẫu cho $|t_n|^2$, ta viết lại

$$\frac{|t_n|^{p-1}}{1 + \frac{\int_{\Omega} |\nabla v_n|^2}{|t_n|^2}} \int_{\Omega} a(x) \left| 1 + \frac{v_n}{t_n} \right|^{p+1} dx \longrightarrow 0$$

Cho $|t_n| \longrightarrow \infty$. Nhận thấy, phần hằng số trước tích phân tiến về ∞ , tích phân hội tụ về $\int_{\Omega} a(x)$. Ta thấy mâu thuẫn, và ta đã kiểm xong điều kiện Palais-Smale.

Trước khi chứng minh mệnh đề 2.2(i), ta cần thiết bổ đề sau

Bổ đề 2.1. Có một $\eta > 0$ sao cho với mọi $t \in \mathbb{R}$ và $v \in V$, nếu $(\int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx)^{1/2} \leq \eta|t|$ thì

$$\int_{\Omega} a(x) |t + v|^{p+1} dx \leq \frac{|t|^{p+1}}{2} \int_{\Omega} a(x) dx$$

Chứng minh. Phản chứng rằng, $\forall \eta > 0 \exists t_{\eta} \in \mathbb{R}, \exists v_{\eta} \in V$ sao cho:

$$\left(\int_{\Omega} |\nabla v_{\eta}|^2 dx \right)^{1/2} \leq \eta |t_{\eta}| \quad \text{và} \quad \int_{\Omega} a(x) |t_{\eta} + v_{\eta}|^{p+1} dx > \frac{|t_{\eta}|^{p+1}}{2} \int_{\Omega} a(x) dx$$

Cho $\eta_n = \frac{1}{n}$, $\exists t_n \in \mathbb{R}, \exists v_n \in V$ sao cho

$$\int_{\Omega} |\nabla v_n|^2 dx \leq \frac{|t_n|^2}{n^2} \quad \text{và} \quad \int_{\Omega} a(x) |t_n + v_n|^{p+1} dx > \frac{|t_n|^{p+1}}{2} \int_{\Omega} a(x) dx$$

Để ý $t_n \neq 0 \forall n$. Vì nếu $t_n = 0$ thì v_n là hàm hằng 0, mâu thuẫn với chính giả thiết phản chứng của ta. Viết lại và chia hai vế bất đẳng thức thứ hai cho $|t_n|^{p+1}$. Tức là $\exists (t_n) \subset \mathbb{R}, (v_n) \subset V$ sao cho

$$\int_{\Omega} |\nabla t_n^{-1} v_n|^2 dx \leq \frac{1}{n^2} \quad \text{và} \quad \int_{\Omega} a(x) |1 + t_n^{-1} v_n|^{p+1} dx > \frac{1}{2} \int_{\Omega} a(x) dx$$

Ta thấy $\|t_n^{-1} v_n\|_V \longrightarrow 0$, dẫn tới $t_n^{-1} v_n \xrightarrow{L^{p+1}} 0$. Như lập luận ở nhận xét 5, ta có

$$\int_{\Omega} a(x) |1 + t_n^{-1} v_n(x)|^{p+1} dx \longrightarrow \int_{\Omega} a(x) dx > \frac{1}{2} \int_{\Omega} a(x) dx$$

Vô lý do tích phân a âm. Ta kết thúc bổ đề 1. □

Chứng minh. Mệnh đề 2.2.

(i) Cho một $\rho > 0$. Lấy $\eta > 0$ là một hằng số thỏa bổ đề 2.1. Với mọi $u \in H^1$ sao cho $\|u\| = \rho$, nghĩa là $\|u\|^2 = |t|^2 + \|v\|^2 = \rho^2$. Ta có hai trường hợp xảy ra

Trường hợp 1: $\|v\| \leq \eta|t|$. Do $\|v\|^2 + |t|^2 = \rho^2$ dẫn tới $|t|^2 \geq \rho^2(1 + \eta^2)^{-1}$. Áp dụng bổ đề 2.1, ta có

$$I(u) \leq -|t|^{p+1} \alpha \quad \text{với} \quad \alpha = -\frac{1}{2} \int_{\Omega} a(x) dx > 0$$

Lúc bấy giờ,

$$J(u) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} |\nabla u|^2 - \frac{1}{p+1} I(u) \geq \int_{\Omega} \frac{1}{2} |\nabla u|^2 - \frac{|t|^{p+1}}{2(p+1)} \int_{\Omega} a(x) \geq \frac{\alpha}{(p+1)} \left(\frac{\rho^2}{1 + \eta^2} \right)^{\frac{p+1}{2}} \stackrel{\text{đặt}}{=} \delta_1 > 0$$

Trường hợp 2: $\|v\| \geq \eta|t|$. Ta có $\|u\|^2 = |t|^2 + \|v\|^2$ dẫn tới $\|u\| \leq \left(\frac{1}{\eta^2} + 1\right)^{1/2} \|v\|$. Bằng phép nhúng Sobolev,

$$\left| \int_{\Omega} a(x)|u|^{p+1} dx \right| \leq C' \|u\|^{p+1} \leq C' \left(\frac{1}{\eta^2} + 1\right)^{\frac{p+1}{2}} \|v\|^{p+1}$$

Đặt $C = C' \left(\frac{1}{\eta^2} + 1\right)^{\frac{p+1}{2}}$ thì $J(u) \geq \frac{1}{2} \|v\|^2 - \frac{C}{p+1} \|v\|^{p+1} = \|v\|^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{C}{p+1} \|v\|^{p-1}\right)$. Vì $\|v\| \leq \|u\| = \rho$, ta cho ρ đủ nhỏ, thì $\|v\|$ đủ nhỏ, để cho $1/2$ trừ đi một đại lượng rất nhỏ sẽ lớn hơn $1/4$. Lúc đó

$$J(u) \geq \frac{1}{4} \|v\|^2 \geq \frac{\eta^2}{4(\eta^2 + 1)} \|u\|^2 = \frac{\eta^2 \rho^2}{4(\eta^2 + 1)} \stackrel{\text{đặt}}{=} \delta_2 > 0$$

Chọn $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Ta xong ý (i) của mệnh đề 2.2.

Về ý (ii), trước hết nhận thấy, ta có thể bỏ qua yêu cầu $e \geq 0$. Vì nếu ta tìm được e thỏa các yêu cầu còn lại thì chọn $|e|$, ta có ngay điều kiện không âm. Tiếp theo, lấy $e \in H^1$ sao cho có support nằm trong một quả cầu mà trên đó a dương. Lúc đó ta có $\int_{\Omega} a(x)|e|^{p+1} dx > 0$. Đặt dãy $e_n = ne$. Thì,

$$J(e_n) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} |\nabla e_n|^2 - \frac{1}{p+1} \int_{\Omega} a(x)|e_n|^{p+1} dx = n^2 \left(\int_{\Omega} \frac{1}{2} |\nabla e|^2 - \frac{n^{p-1}}{p+1} \int_{\Omega} a(x)|e|^{p+1} dx \right)$$

Cho n đủ lớn, ta được $\|e_n\| > \rho$ và $J(e_n) < 0$. Ta kết thúc mệnh đề 2.2. \square

Bổ đề Mountain Pass cho ta một điểm tới hạn u cho phiếm hàm J . Tiếp theo, ta muốn chứng tỏ sự tồn tại của nghiệm dương. Điều này bắt nguồn từ kết quả rằng ánh xạ

$$u \mapsto |u|$$

là liên tục từ H^1 vào H^1 và $J(|u|) \leq J(u)$. Từ đó, dẫn tới tồn tại một điểm tới hạn u của J mà $u > 0$.

Vấn đề này là một kết quả khá phức tạp được trình bày trong [5], bài báo nghiên cứu một số tính chất của điểm tới hạn như tính dương. Ở đây ta chỉ dùng mà không đề cập đến chứng minh. Cụ thể kết quả đó như sau

Xét không gian Banach E và phiếm hàm $J \in C^1(R, \mathbb{R})$ thỏa mãn điều kiện của Mountain Pass. Nghĩa là J thỏa điều kiện Palais-Smale, $J(0) = 0$ và

(i) $\exists \rho, \delta > 0$ sao cho $\forall u \in H^1(\Omega)$ với $\|u\| = \rho$, thì $J(u) \geq \delta$.

(ii) $\exists e \in H^1(\Omega)$, $\|e\| > \rho$, $e \geq 0$ thỏa $J(e) < 0 = J(0)$.

Ta biết rằng, bổ đề Mountain Pass cho ta được một giá trị tới hạn $c = J(u) > \delta$. Và ta có

Định lý 2.3. *Giả thiết rằng có một ánh xạ liên tục $p : E \mapsto E$ sao cho $J(p(u)) \leq J(u) \forall u \in E$. Giả sử thêm $p(0) = 0, p(e) = e$, với e tồn tại bên trên. Khi đó, có một điểm tới hạn $u \in p(\bar{E})$ sao cho $J(u) > \delta$.*

Dùng định lí trên cho $p(u) = |u|$ ta được một điểm tới hạn $u \geq 0$. $u > 0$ lại là kết quả của [4].

Chứng minh định lý 2.2

Nhắc lại Định lý 2.2. Giả sử phương trình sau có nghiệm

$$(2.8) \begin{cases} -\Delta u + [q(x) - \tau]u = a(x)u^p, & u > 0 \text{ trong } \Omega \\ B\Phi = 0, & \text{trên } \partial\Omega \end{cases}$$

và

$$(2.9) \begin{cases} \text{Có một } \Phi > 0 \text{ sao cho} \\ -\Delta\Phi + q(x)\Phi = 0, & u > 0 \text{ trong } \Omega, \quad B\Phi = 0 \text{ trên } \partial\Omega \end{cases}$$

Khi đó,

(i) $\int_{\Omega} a(x)\Phi^{p+1}(x)dx < 0$, nếu $\tau > 0$

(ii) $\Omega^+ \neq 0$, nếu $\tau < 0$

(iii) $\int_{\Omega} a(x)\Phi^{p+1}(x)dx < 0$ và $\Omega^+ \neq 0$, nếu $\tau = 0$.

Chứng minh. Công cụ cơ bản là đẳng thức sau.

$$\operatorname{div} \left[\psi \left(\frac{\phi}{u} \right) (u\nabla\phi - \phi\Delta u) \right] = \psi \left(\frac{\phi}{u} \right) (u\Delta\phi - \phi\Delta u) + \psi' \left(\frac{\phi}{u} \right) u^2 \left| \nabla \left(\frac{\phi}{u} \right) \right|^2 \quad (2.18)$$

đúng cho mọi $\Psi \in C^1(\mathbb{R})$, $u, \Phi \in C^2(\bar{\Omega})$, $u > 0$.

Cho một $\gamma \geq 0$, ta nhân phương trình ở (2.8) với $u^{-\gamma}\phi^{1+\gamma}$ và ở (2.3) với $u^{1-\gamma}\phi^\gamma$ rồi trừ hai phương trình vừa được, ta được:

$$\left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma u\Delta\phi - \left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma \phi\Delta u = a(x)u^{p-\gamma}\phi^{1+\gamma} + \tau u^{1-\gamma}\phi^{1+\gamma} \quad (2.19)$$

Xét đẳng thức (2.18) với $\psi(t) = t^\gamma$:

$$\operatorname{div} \left[\left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma (u\nabla\phi - \phi\nabla u) \right] = \left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma (u\Delta\phi - \phi\Delta u) + \gamma \left(\frac{\phi}{u} \right)^{\gamma-1} u^2 \left| \nabla \left(\frac{\phi}{u} \right) \right|^2$$

Ta viết lại về trái (2.3)

$$\operatorname{div} \left[\left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma (u\nabla\phi - \phi\nabla u) \right] - \gamma \left(\frac{\phi}{u} \right)^{\gamma-1} u^2 \left| \nabla \left(\frac{\phi}{u} \right) \right|^2 = a(x)u^{p-\gamma}\phi^{1+\gamma} + \tau u^{1-\gamma}\phi^{1+\gamma} \quad (2.20)$$

Bây giờ, ta lấy tích phân hai vế, xét tích phân của div :

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \left[\left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma (u\nabla\phi - \phi\nabla u) \right] = \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma (u\nabla\phi - \phi\nabla u)\nu = 0$$

với điều kiện biên Neumann.

Xét đến điều kiện biên Robin, $\partial_\nu u + \alpha(x)u = 0$ trên $\partial\Omega$, thì

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \operatorname{div} \left[\left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma (u\nabla\phi - \phi\nabla u) \right] &= \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma (u\nabla\phi - \phi\nabla u)\nu \\ &= \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma (u\nabla\phi\nu - \phi\nabla u\nu) \\ &= \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\phi}{u} \right)^\gamma (u - \alpha\phi + \phi\alpha u) = 0 \end{aligned}$$

Với hai điều kiện biên đó, kết quả ta được:

$$\int_{\Omega} a(x)u^{p-\gamma}\phi^{1+\gamma} = -\gamma \int_{\Omega} \left(\frac{\phi}{u}\right)^{\gamma-1} u^2 \left|\nabla\left(\frac{\phi}{u}\right)\right|^2 dx - \tau \int_{\Omega} u^{1-\gamma}\phi^{1+\gamma} dx, \quad \gamma \geq 0$$

Nếu $\tau > 0$, chọn $\gamma = p$, ta được (i).

$$\int_{\Omega} a(x)\phi^{1+p} = -p \int_{\Omega} \left(\frac{\phi}{u}\right)^{p-1} u^2 \left|\nabla\left(\frac{\phi}{u}\right)\right|^2 dx - \tau \int_{\Omega} u^{1-p}\phi^{1+p} dx < 0$$

Nếu $\tau < 0$, chọn $\gamma = 0$, ta được (ii).

$$\int_{\Omega} a(x)\phi^{1+p} = -\tau \int_{\Omega} u\phi dx > 0 \Rightarrow \Omega^+ \neq 0$$

Nếu $\tau = 0$, lúc này

$$\int_{\Omega} a(x)u^{p-\gamma}\phi^{1+\gamma} dx = -\gamma \int_{\Omega} \left(\frac{\phi}{u}\right)^{\gamma-1} u^2 \left|\nabla\left(\frac{\phi}{u}\right)\right|^2 dx \leq 0$$

Ta thấy dấu bằng không thể xảy ra. Thật vậy, giả sử bằng 0, khi đó

$$\left|\nabla\left(\frac{\phi}{u}\right)\right|^2 = 0 \Rightarrow u = C\phi, \quad \text{với } C > 0$$

Thay vào (2.8) (2.9), dẫn tới $a \equiv 0$, nghĩa là mâu thuẫn. Chọn $\gamma = p$, ta có $\int_{\Omega} a(x)\phi^{1+p} dx < 0$. Chọn $\gamma = 0$, ta có $\int_{\Omega} a(x)u^p\phi dx = 0$, nghĩa là $\Omega^+ \neq 0$. Và (iii) xong. Đây là kết thúc định lý 2.2, cũng như phần nội dung của tiểu luận. \square

Chương 3

Kết luận

Chương này trình bày những thành quả đóng góp của nhóm chúng tôi cho tiểu luận.

Thành quả.

1. Giới thiệu lại các kiến thức cơ bản về không gian L^p , không gian Sobolev, toán tử Nemytskii, một mệnh đề kiểm chứng điều kiện Palais-Smale, bổ đề Mountain Pass.
2. Chứng minh rõ ràng các chi tiết trong bài báo [1] mà tác giả đã chỉ phát biểu mà không chứng minh. Trong đó có một số chi tiết mà nhóm làm tiểu luận phải đóng góp nhiều và có nhiều ý tưởng. Thí dụ như điều kiện Palais - Smale cho phiếm hàm J , nhận xét 7, bổ đề 2.1.

Tài liệu tham khảo

- [1] H. BERESTYCKY I. CAPUZZO DOLCETTA, L. NIRENBERG, *Variational methods for indefinite superlinear homogeneous elliptic problems*, Nonlinear Analysis, Theory, Methods - Applications, Vol. 32, No. 3, pp. 363-380, 1998.
- [2] H. Brezis: *Functional Analysis, Sobolev spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011.
- [3] D.G. De Figueredo: *Lectures on the Ekeland variational principle with applications and detours*, Tata institute of fundamental research, Bombay 1989
- [4] LIANG XITING and YU MINGQI: *Positiveness of nonnegative supersolutions of elliptic equations*. Proceedings of the american mathematical society. Volume 111, Number 3, March 1991
- [5] H.Brezis, L. Nirenberg: *Nonlinear Functional Analysis*, books in preparation.